

Necesidades del Sector Empresarial de Chimbote para el período 2012–2016

Business sector needs Chimbote for the period 2012–2016

Luis Venegas Gordillo ¹ Alejandro López Morillas ¹ Yovany Quijano Rojas ²
William Campos Lizarzaburu ³

Resumen

La presente investigación, tiene como objetivo, identificar, las necesidades del sector empresarial de Chimbote para el periodo 2012 – 2016, constituye una herramienta de gran utilidad, que nos permite, iniciar la búsqueda de un acercamiento entre la universidad y las empresas, a fin de solucionar su problemática en el campo de la producción de bienes y servicios así como alcanzar una mejor posición dentro de los mercados exigentes y altamente competitivos, buscando siempre la mejora de la calidad y la optimización de sus recursos. El estudio corresponde a un diseño y tipo de investigación no experimental, exploratorio- transeccional y hemos considerado una muestra de 144 empresas, que desarrollan sus actividades en Chimbote, la misma que ha sido proporcionada por el Ministerio de Trabajo, sin precisar la población, y que corresponde al año 2012. Los resultados, nos permiten conocer, entre otros, que la mitad son medianas empresas, que las áreas ocupacionales, con mayor predominio en el sector empresarial, son de contabilidad y administración, respectivamente y que existe una débil relación entre las empresas y las universidades locales.

Palabras clave: Necesidades; empresas; determinar; exploratorio.

Abstract

This research aims to identify the needs of the business sector in Chimbote for the period 2012 - 2016, is a very useful tool that allows us to start searching for a rapprochement between universities and businesses, to solve their problems in the field of production of goods and services and achieve the best positioning within the highly competitive and demanding markets, always seeking quality improvement and optimization of resources. The study design and corresponds to a type of non-experimental research, exploratory-transactional and we have considered a sample of 144 companies, which are active in Chimbote, the same that has been provided by the Ministry of Labour, without specifying the population, and corresponding to the year 2012. The results allow us to meet, among others, that half are medium enterprises, occupational areas, with higher prevalence in business, accounting and administration are, respectively, and that there is a weak relationship between companies and local universities.

Keywords: Needs, businesses, determine; exploratory.

Introducción

En la actualidad, la Universidad San Pedro, trata de vincularse, con el sector empresarial de Chimbote, con la finalidad, de buscar, un acercamiento, que le permita contribuir a la solución de su problemática, en este sentido, Barrantes y col. (2012), en la investigación Competencias laborales de profesionales y técnicos, de los principales sectores productivos, en la Provincia Santa zona Este, 2011, precisan que el mercado laboral de esta zona es muy diverso, y registran 20 carreras profesionales y 19 carreras técnicas, siendo las carreras profesionales de mayor demanda contabilidad, administración e ingeniería de sistemas.

1 Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, luisvenegas2003@hotmail.com

2 Facultad de Medicina

3 Universidad José Carlos Mariátegui-Moquegua.

Recibido, 20 de febrero de 2013

Aceptado, 8 de julio de 2013

Montilla (2003); Rubio y col. (2001), señalan que la competencia laboral es una alternativa, principalmente para los países en desarrollo para impulsar la formación y la educación dirigida a lograr un equilibrio, entre las necesidades del mundo laboral y la sociedad. El presente trabajo pretende buscar un vínculo de acercamiento entre la universidad y el sector empresarial de Chimbote, que permita contribuir a la solución de su problemática en el campo de la investigación e innovación, de tal manera que las empresas puedan optimizar sus recursos, produciendo y generando sus bienes y servicios de calidad y buscando su preferencia y consumo dentro de un mercado altamente competitivo.

El estudio se encuentra enmarcado en el Plan estratégico de la USP, cuyos objetivos se orientan a impulsar la investigación e innovación del sector empresarial, razón por la cual, se formuló el problema, ¿cuáles son las necesidades, del sector empresarial de Chimbote, para el período 2012- 2016? Los objetivos fueron identificar las necesidades empresariales de los sectores industriales, comerciales y de servicios. El trabajo se apoyó en la obra Educación y Empresa: Una Expectativa de Acoplamiento de Guédez (1998), quién señala que las acepciones que históricamente se han planteado acerca del desarrollo han privilegiado aspectos diferentes. Primero se creyó que la acumulación de capital era un factor desencadenador; luego el acento se desplazó hacia la fuerza de trabajo, en tanto que la mano de obra calificada; después se puso énfasis en la tecnología; y finalmente ahora todo indica que el conocimiento es el elemento condicionante del desarrollo. En esta secuencia es fácil advertir que la educación, indirecta o directamente, ha estado involucrada en cada uno de los enfoques, pues ella tiene que ver aunque en grados distintos con la acumulación de capital, con la fuerza de trabajo, con la tecnología y sobre todo con el conocimiento.

A lo anterior se añade que los distintos desajustes que se desencadenaron desde la época de los 80 han demostrado que la crisis, antes de ser una expresión coyuntural, es el reflejo del agotamiento de un patrón de desarrollo, en donde la educación quizá no se enmarcaba de la manera pertinente. Definitivamente, se ha aceptado la necesidad de replantear la vinculación entre educación y sociedad, e igualmente se ha subrayado que el conocimiento es el factor fundamental del crecimiento económico y de las dinámicas sociales. Estas actitudes se convierten en la mejor justificación para incursionar en las interacciones entre educación y empresa y, desde luego para promover un necesario acoplamiento, señala, este autor, que el enfoque se traduce en diversos requerimientos..

Ciertamente, al intentar concentrarnos entre educación formal y empresa se asoma el peso de hablar sobre algo del cual todos hablan, pero sin la operacionalidad suficiente que permita convertir los conceptos en realidad. Además, el asunto se mueve en todos los espacios reflexivos sin que se asegure la penetración necesaria en lo que concierne a los esquemas lógicos y perceptivos propios de esas dos racionalidades. Pensamos que esta diferencia es una de las posibilidades para entender esa relación y, consecuencia, una alternativa pertinente para esclarecer las posibles aplicaciones prácticas.

En cuanto a la Filosofía de la Calidad, Guédez (1998), indica que, desde un punto de vista general, la calidad ha sido concebida desde acepciones diferentes. Algunos la han visto como la expresión de atributos y características terminales. Otros la han interpretado como la manifestación fidedigna de unos índices empíricos preestablecidos.

Todo este esquema cambia sustancialmente a partir de los enfoques de la Calidad Total, ya que en lugar de ser una cualidad concentrada en el final, la calidad pasa a ser un esfuerzo que atraviesa todos los momentos de un proceso. Se convierte, entonces, en una disposición centrada en el origen, administrada durante la ejecución y proyectada hacia la finalidad del empeño productivo. La exhortación por el mejoramiento continuo no representa una tesis nueva, pues de alguna manera ha sido un propósito que ha acompañado al hombre durante toda su historia. Sin embargo, ahora adquiere una intensidad mayor porque el hombre contemporáneo pone una más elevada conciencia acerca de su devenir. Finalmente, este estudio, se propuso, como objetivo identificar las necesidades del sector empresarial de Chimbote, para el periodo 2012 al 2016.

Material y métodos

La investigación es de tipo descriptivo, de diseño no experimental, de carácter descriptivo-transeccional (Hernández y col., 2006). Se trabajó con una muestra de 144 empresas registradas, por el Ministerio de Trabajo de Chimbote, provincia de Santa al 31. 12. 2012. Se utilizó como técnica a la encuesta, y como instrumento al cuestionario.

Resultados

En esta parte, consideramos, solamente, los aspectos más importantes, de los hallazgos encontrados en las empresas, durante el presente estudio.

En cuanto a que, si las empresas son, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas o grandes empresas, tenemos, que, el 50% son medianas, el 35% pequeñas, el 10% micros y el 5%, son grandes empresas, del mismo modo, las áreas ocupacionales, de mayor predominio, en las empresas, son contabilidad, con el 20.75%, administración con 18.24% y logística con el 10.69%. Respecto de las actividades secundarias, que desarrollan, las empresas, tenemos, pesca y conservas, con el 26.38%, transporte de carga, con 13.89%, y la actividad educativa, a través de colegios, con el 11.81%.

En relación a las ventas realizadas el año 2011, encontramos que, el 70.31%, es aproximado a lo planificado, mientras que el 18.75%, está por debajo de lo esperado, y solamente, el 10.94%, resultó ser superior a lo planificado. Referente a los profesionales con título universitario, que ocupan las empresas, por áreas, en las que se desempeñan, tenemos, contador con 40.25%, ingeniero, con 15.79%, administrador, con 11.46% y docente, con el 10.53%., en este sentido, se consultó, cuantos profesionales, necesitarán las empresas, para los periodos del 2012, al 2016, y encontramos que, contadores, 15, el 2012, 16 el 2013 y 2014, 17 el 2015 y 20 el 2016, ingenieros, 24 el 2012 y 2013, 28 el 2014, 29 el 2015 y 32 el 2016, administradores, 14 el 2012, 2013 y 2014, 20 el 2015 y 2016, y finalmente, docentes, 5 el 2012, 8, el 2013, 12, el 2014, y 14 el 2015 y 2016.

En cuanto a las ventas, y a las compras, tenemos que, el 82.67% y el 77.33% son nacionales, y en lo que refiere a las utilidades, del 2011, tenemos que, el 32.35%, están en el tramo, de S/10,000.00 a S/ 50,000.00, mientras que, el 23.53%, se hallan en el tramo de S/ 50,000.00 hasta S/ 500,000.00 y el 20.59%, se encuentran en el tramo de S/ 500,000.00 a S/ 1 000,000.00. Respecto a las pérdidas, ocurridas, durante, el ejercicio gravable 2011, tenemos que más de la mitad, (54.55%) de las empresas, obtuvieron

pérdidas, que corresponden, al tramo, comprendido, entre S/ 50,000.00 y S/ 500,000.00, en relación, al capital de trabajo, tenemos que, casi el 80% (79.92%), consideran que, éste, es apenas suficiente, mientras que el 18.06%, precisan que, es más que suficiente.

En este mismo sentido, tenemos, al nivel de liquidez en la empresa y el nivel de liquidez en relación a lo planificado, siendo del 72%, para el primero y segundo caso. En lo correspondiente, al nivel de rentabilidad alcanzado, el 73% considera, que es apenas suficiente, y en cuanto, al nivel de rentabilidad en relación, a lo planificado, tenemos que, el 72% opina que, se encuentra en el nivel próximo a lo planificado. En lo concerniente a la necesidad de asesoría técnica y asesoría profesional, tenemos que, el 80% y 69% respectivamente, de las empresas, consideran , no tener este tipo de necesidades, sin embargo, si tienen necesidades de capacitación de su personal, en sistemas, recursos humanos y seguridad, así lo precisan, el 20.10%, 12.06% y 7.04% respectivamente.

En lo que respecta, a los principales problemas, que impiden ampliar, sus ventas a futuro, tenemos porcentajes, comprendidos, entre el 10% y 5%, a la delincuencia, falta de capital, cambios económicos, la competencia, y las vedas de pesca. Respecto a la existencia y periodo que comprende el plan estratégico, se tiene que el 49% indican tenerlo y un 15%, que es el mayor porcentaje, precisan que abarca 01 año, mientras que, el 45%, del público objetivo, señalan, tener plan operativo anual, y en cuanto a la existencia de un manual de procedimientos, para la prestación y/o producción de servicios, se tiene que más de la mitad del sector empresarial, indican afirmativamente.

En cuanto a las universidades locales y el sector empresarial, se tiene que, los profesionales egresados de éstas instituciones, sí responden, a las necesidades empresariales, en un 57%, mientras que la relación de las universidades, con el sector empresarial, es débil en 62.67% y sólo el 19% ,manifiesta que ésta es estrecha. En relación al desempeño laboral de los egresados, se tiene que es buena en un 32.67%, mientras que, es regular, en un 22.67%, y en relación, a la opinión de las empresas, sobre el desempeño laboral de los profesionales, que egresan de la universidad San Pedro, se tiene que, el 38%, precisan que es buena, y el 28% que es regular, en este mismo sentido, sobre la universidad del Santa, tenemos, que la opinión es buena, en un 36% y regular en un 22%. En cuanto a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, el 37.33%, precisa que es regular, mientras que el 21.33% que es buena, y respecto de la Universidad César Vallejo, el 34.67%, el 34.67% manifiesta que es buena, y el 26%, que es regular.

Discusión

En esta parte, debemos precisar que no hemos podido, realizar, una discusión de los hallazgos encontrados, en mérito, de que casi no existen estudios, relacionados, con el tema investigado, lo cual no ha permitido, encontrar discrepancias, o coincidencias con otros autores, sin embargo, las actividades secundarias empresariales, de mayor presencia, a las que se dedican, están la pesca y conservas, con 26% transporte de carga en 14% En cuanto, al nivel de ventas alcanzado el año 2011, se tiene que más del 70% (70.31%) de las empresas se aproximan a lo planificado.

En cuanto a las ventas nacionales, se observa que predominan las ventas Respecto a los profesionales, con título universitario, que operan, en las empresas se tiene a los contadores, ingenieros y administradores, con mayor presencia, en el campo laboral (40.25%, 15.79% y 11.46%). En este sentido, se tiene que los profesionales a requerir desde el año 2012 al 2016, serán los contadores, ingenieros, y docentes respectivamente. Barrantes y col., (2012), señala que en la provincia del Santa los profesionales de mayor requerimiento en el ámbito laboral, son los contadores, administradores e ingenieros de sistemas.

En relación al porcentaje de las compras nacionales alcanzan a más del 70% (77.33%), mientras que el porcentaje de importaciones, se tiene que es casi parecido(78%). Respecto, a las utilidades percibidas, durante, el ejercicio gravable 2011, se tiene que más del 32% (32.35%), se encuentran comprendidos entre S/ 10000 a S/. 50000. En lo que refiere, a las pérdidas de éste mismo periodo, se tiene que más de la mitad (54.55%), de los encuestados se hallan en el tramo de S/. 50000 a S/. 500000. En opinión sobre suficiencia del capital de trabajo, se tiene que más del 79% (79.92%) de las empresas encuestadas, consideran que este capital, es apenas suficiente.

En cuanto al nivel de liquidez de las empresas y si ésta se encuentra, en relación, a lo planificado, se tiene que el 72%, consideran que su liquidez es apenas suficiente, al igual que, ésta se encuentra próximo a lo planificado. En lo referente, a la opinión del nivel de rentabilidad alcanzado, y si éste nivel de rentabilidad se encuentra en relación a lo planificado, encontramos que el 73% de empresas, consideran que su rentabilidad es apenas suficiente al igual que el nivel de rentabilidad, está próximo a lo planificado en un 72%. Barrantes y col. (2012), hallaron que los principales problemas que impiden ampliar sus ventas a futuro, son la delincuencia (9.20%), falta de capital y cambios económicos (8.05%), competencia (6,9%), vedas de pesca (5,75%) y capital (4.6%), entre otros.

En cuanto a la existencia un plan estratégico y cuál es el periodo que abarca, se tiene que casi la totalidad del público objetivo respondió afirmativamente y que el periodo que cubre dicho plan es un año (14.63%) mientras que otra parte de encuestados, precisa que este cubre entre 2 años y 5 años respectivamente. También en cuanto a que si tienen un plan operativo anual y manual de procedimientos para la producción y/o prestación de servicios, se encontró que, casi la mitad (49.31%) de encuestados señalan que no tienen, mientras que más de la mitad (56, 94%) indican tener dicho manual.

En lo referente a la opinión sobre, que sí los profesionales que egresan de las universidades locales, responden a las necesidades empresariales, se tiene que más de la mitad afirman lo planteado. En lo que se refiere, a la opinión, sobre la relación de las universidades locales y el sector empresarial, tenemos que más del 6% así precisan, mientras que el 19% (19.33%) indican que existe una estrecha relación.

En relación a la opinión, sobre la percepción, que se tiene sobre el desempeño laboral de los profesionales, que egresan de la USP, se tiene que el 38% señala ser buena y el 28% regular, mientras que en el caso de la Universidad del Santa la opinión es casi parecida, señalando que es buena el 36% y el 22% regular. En el caso de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, el público objetivo, preciso que es regular en 37% (37.33%) y buena en 21% (21.33%). En los que se refiere a la opinión,

respecto de la percepción, que se tiene, sobre el desempeño laboral, de los profesionales, que egresan, de la Universidad César Vallejo los encuestados indican que es buena en un 35% (34.67) y regular en 26%.

Conclusiones

Los profesionales, a requerir por parte del sector empresarial de Chimbote, para el período 2012 al 2016, serán contadores, administradores, ingenieros y docentes, entre otros, siendo éstas áreas ocupacionales de mayor predominio.

Que el capital de trabajo, y la liquidez con que vienen operando las empresas de Chimbote, resulta insuficiente, lo cual incide en los resultados negativos (pérdidas), obtenidas por más de la mitad de empresas durante el ejercicio gravable 2011.

Las empresas tienen necesidades de capacitación profesional en sistemas, recursos humanos y en seguridad, respectivamente.

Los principales problemas de las empresas, que impiden ampliar sus ventas futuras, son la delincuencia, la falta de capital, los cambios climáticos, la competencia, vedas de pesca, entre otros.

Las empresas, tienen una opinión mayoritaria de que los profesionales que egresan de las universidades locales, responden a las necesidades empresariales, así como que existe una débil relación entre estas instituciones, y el sector empresarial.

La percepción, de las empresas, es buena y regular, respecto al desempeño de los profesionales egresados de las universidades locales.

La percepción sobre el desempeño laboral de los egresados de la USP, resulta ser buena y regular, con un nivel de más de la tercera parte y cuarta parte del público objetivo. Opiniones similares se dan para la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y la Universidad César Vallejo respectivamente.

Referencias bibliográficas

- Barrantes, K., López, A., Llacza, E., Luján, J., Sánchez, R. y Venegas, L. (2012). "Competencias laborales de profesionales y técnicos, de los principales sectores productivos, de la provincia santa-zona este 2011". *Conocimiento para el desarrollo*, 3 (2): 25-32. Univ. San Pedro, Chimbote, Perú.
- Guédez, V. (1998). "*Gerencia, cultura y educación*". (3ra ed.). Caracas: Fondo editorial tropykos/ clacdec.
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2006). "*Metodología de la investigación*". (4ta. ed.). México: Mc Graw- Hill.
- Montilla, I. (2003). "*La calidad de la enseñanza universitaria*" (caso: departamento de ciencias económicas y administrativas. Universidad de los Andes – Trujillo). Tesis doctoral. Departamento de pedagogía. Facultad de ciencias de la educación y psicología. Universitat Rovira i Virgili.
- Rubio, O., Lizarzaburu, L., Tantaleán, R., Maldonado, R., Campos, B., y Campos, W. (2001). "*Situación Laboral del Egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Proyecto de investigación*".